

Enfoque comunicativo

como estrategia didáctica para mejorar la expresión oral del inglés en tiempos de pandemia

Communicative approach as a didactic strategy to improve English oral expression in times of pandemic.

Miguel A. Saavedra-López. Universidad César Vallejo, Perú. saavedralopezmiquel@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-4913-933X>

Ronald M. Hernández. Facultad de Humanidades, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. <https://orcid.org/0000-0003-1263-2454>. ronald.hernandez@outlook.com.pe

Beatriz I. Ortega-Pauta. Escuela de Posgrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú. <https://orcid.org/0000-0003-0781-5344> bortega@usat.edu.pe

Marilú Barreto. Universidad Nacional de Tumbes, Perú. <https://orcid.org/0000-0001-8883-5501> mbarretoe@untumbes.edu.pe

Xiomara M. Calle-Ramírez. Universidad Nacional de Tumbes, Perú <https://orcid.org/0000-0002-7773-1800> xmcaller07@gmail.com

Luis A. Vicuña-Peri Universidad César Vallejo, Perú. luisvicunaperi@hotmail.com <https://orcid.org/0000-0002-2330-9583>

Received/Recibido: 10/28/2021 Accepted/Aceptado: 01/15/2022 Published/Publicado: 01/30/2022 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6370130>

Abstract

Introduction: Oral communication is the most important skill in learning a foreign language. The conventional English teaching method that is applied at different educational levels based on grammar and writing, does not allow the development of communication skills necessary for the Covid-19 pandemic. Communication is the process through which ideas are sent and received. In this sense, the communicative approach takes on a special importance that communication is the basis of the teaching-learning process. Method: The research approach was quantitative with a descriptive scope. Results: The investigation found that the oral expression strategies met 58.2% of conditions at the beginning, 37.8% presented the process level and 4.1% presented the achieved level. The strategies carried out to improve pronunciation were found at 33.7% in initial conditions, 60.2% were present at the level in the process and 6.1% at the achieved level. In the strategies for improving fluidity, 42.9% presented at the beginning level, 44.9% presented at the process level and 12.2% presented at the achieved level and while the strategies for vocabulary improvement were found at 33.7% of conditions at the beginning, 50% present the level in process and the 16.3% present the level achieved.

Keywords: Communicative approach, didactic strategy, oral expression, interaction

Resumen

Introducción: La comunicación oral es quizás la habilidad más importante al aprender un idioma extranjero. El método de enseñanza de inglés convencional que se aplica en los diferentes niveles educativos basados en la gramática y la escritura, no permite el desarrollo de las habilidades de comunicación necesaria más aún por la pandemia por Covid-19. La comunicación es el proceso mediante el cual se envían y reciben las ideas. En ese sentido, el enfoque comunicativo, cobra especial importancia ya que la comunicación y es la base del proceso de enseñanza-aprendizaje. Método: El enfoque de investigación fue cuantitativo de alcance descriptivo. Resultados. La investigación encontró que las estrategias de expresión oral se obtuvieron un 58.2% de condiciones en inicio, el 37.8% presentó nivel de proceso y el 4.1% presentó nivel logrado. Las estrategias realizadas para la mejora de la pronunciación se encontraron un 33.7% en condiciones de inicio, el 60.2% presentó nivel en proceso y el 6.1% en nivel logrado. En las estrategias para la mejora de la fluidez, el 42.9% presentó en nivel de inicio, el 44.9% presentó nivel en proceso y el 12.2% presentó nivel de logrado y en cuanto a las estrategias para la mejora de vocabulario se encontró un 33.7% de condiciones en inicio, el 50% presentó nivel en proceso y el 16.3% presentó nivel logrado.

Palabras clave: Enfoque comunicativo, estrategia didáctica, expresión oral, interacción

El proceso de globalización ha influido en todos los aspectos de la sociedad del mundo¹. Aprender un segundo idioma es necesario no solo para las situaciones de la vida diaria, sino también mejorar profesionalmente. El inglés es el idioma universal y lo aprenden personas de todo el mundo y se considera lengua franca, porque está presente en la mayor parte de la literatura y materiales audiovisuales en el mundo². Es decir, es necesario aprovechar la docencia en todos los niveles educativos para lograr el aprendizaje del inglés de forma integral. Además, para el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: leer, escribir, escuchar y hablar³.

La comunicación oral es quizás la habilidad más importante al aprender un idioma extranjero. El método de enseñanza del inglés convencional que se aplica en los diferentes niveles educativos basado en la gramática y la escritura no permite el desarrollo de las habilidades comunicativas necesarias. La enseñanza comunicativa de la lengua ha sido objeto de esta investigación, en la que se ha tratado su eficacia utilizando diferentes recursos y habilidades⁴.

En un estudio en Indonesia, donde hicieron uso de videoclips para averiguar si los estudiantes mejoraron sus habilidades para hablar. Los estudiantes participaban en pequeños grupos y en trabajos individuales. Después de analizar y al comparar los resultados de la prueba previa y posterior, los autores concluyeron que los videoclips ayudaron a mejorar las habilidades para hablar en el trabajo en grupo más que los estudiantes que trabajan en las actividades de forma individual. Con base en estos resultados, los autores sugieren la implementación de videoclips en grupos pequeños actividades que utilizan técnicas como ralentizar videos y reproducir partes importantes del video⁵. Por lo que se establece que se requiere de estrategias para desarrollar la competencia comunicativa en la habilidad de expresión oral del inglés, más aún en tiempos de pandemia.

Los desafíos que enfrentan los estudiantes del inglés como segunda lengua, se evidencian en el aprendizaje de las habilidades para hablar, así como el uso de las redes sociales y herramientas de videoconferencia para enseñar habilidades para hablar. La falta de motivación y confianza en sí mismo, el miedo, la vacilación y el vocabulario limitado son algunos de los desafíos que enfrentan los estudiantes⁶.

En Chile, se ha enfocado en la enseñanza del inglés como lengua extranjera (EFL) por dos razones principales: la sociedad chilena está ahora inmersa en una esfera internacional donde el inglés es el idioma del mundo globalizado, y Chile tiene un bajo nivel de competencia oral en inglés^{7,8}.

En consecuencia, de acuerdo con el perfil profesional de los programas de formación de profesores de inglés como lengua extranjera en Chile, los egresados deben ser capaces de comunicarse de manera efectiva y dominar los aspectos fonético-fonológico, léxico, morfosintáctico, semántico y pragmático del idioma inglés y demostrar un nivel avanzado de conocimiento. competencia oral. Todas estas habilidades requieren lograr un equilibrio adecuado de fluidez y precisión

en la comunicación oral. Por lo tanto, es importante que los profesores en formación de inglés como lengua extranjera equilibren la fluidez oral y la precisión durante su primer año en los programas de formación de profesores de inglés en Chile. Se propone un modelo didáctico basado en la teoría para resolver las limitaciones de los profesores universitarios de inglés como lengua extranjera, para abordar la fluidez y precisión entre los profesores en formación de primer año de inglés como lengua extranjera y ayudar a los alumnos a alcanzar niveles adecuados de competencia oral⁹.

El enfoque comunicativo

La comunicación es el proceso mediante el cual se envían y reciben las ideas claras¹⁰ y la mejora de la expresión oral en inglés se sustenta en el enfoque comunicativo¹¹. En ese sentido, las habilidades lingüísticas, son las formas en que se manifiesta el uso del lenguaje y las habilidades básicas. La enseñanza del lenguaje comunicativo (CLT) es el conjunto de principios y objetivos para permitir el aprendizaje del lenguaje utilizando las actividades del aula que mejor faciliten el desarrollo de la competencia comunicativa. Las estrategias de enseñanza de lenguaje comunicativo son: producir una comunicación real en un contexto real; ser tolerante con los errores, ya que debe desarrollar su competencia comunicativa por sí mismo; proporcionar oportunidades para desarrollar precisión y fluidez; lograr el aprendizaje de las cuatro básicas habilidades lingüísticas de una manera integral y simultánea y asegurar que el estudiante sea capaz de inducir las reglas de la gramática. Estos principios deben regir la enseñanza de las actividades de lenguaje y de aula¹².

La competencia comunicativa es la capacidad de transmitir de forma oral y organizada coherente y escrita¹³. La habilidad de hablar es el proceso comunicativo de intercambiar ideas y sentimientos en un contexto dado y de tal manera que sean entendidos¹⁴. Entonces, la habilidad de hablar es competencia comunicativa oral. Desarrollar esta habilidad permitirá hablar con fluidez y precisión^{15,16}. La enseñanza comunicativa de lenguas tiene como objetivo desarrollar las principales sub habilidades, fluidez y precisión, mediante la práctica de actividades interactivas y la aplicación de las actividades de enseñanza del lenguaje comunicativo fue eficaz en el desarrollo de la habilidad de hablar.

La fluidez ocurre cuando el hablante puede mantener una comunicación comprensible sin interrupciones a pesar de sus limitaciones. Eso es posible si una estrategia comunicativa es aplicada. La sub habilidad precisión, es la capacidad de usar la forma correcta de lenguaje y entonación y tiene que ver con aspectos gramaticales. La precisión respalda el aprendizaje gramatical de enfoque comunicativo. Entrenamiento de fluidez y precisión por aulas apropiados actividades, conduce a desarrollar otras sub habilidades, como pronunciación, vocabulario e interacción¹³. La habilidad de hablar puede apoyar las sub habilidades del lenguaje y el entrenamiento de estas habilidades puede mejorar la habilidad de hablar.

La fluidez oral se refiere a aquellos aspectos de la ejecución oral que tienen que ver con la fluidez o 'suavidad' del uso del lenguaje¹⁷. La fluidez oral también se describe como una me-

didada de qué tan bien y con qué facilidad puede comunicar sus ideas con claridad y precisión en el habla¹⁸. Por lo tanto, la fluidez también puede incluir el uso preciso del lenguaje oral, lo que implica una división inadecuada entre los términos de fluidez y precisión, lo que puede resultar confuso. La fluidez oral también se define como: Habla a ritmo natural sin vacilaciones, pausas, repeticiones, reformulaciones, palabras llenas y pausas en el procesamiento llenas o no llenas, adecuadas a la carga informativa y comunicativa de la expresión, todo lo cual presupone el funcionamiento eficiente y coordinado de todos los niveles de producción oral¹⁹.

La falta de coherencia entre las definiciones de fluidez oral antes mencionadas desencadenó la siguiente pregunta: sobre la fluidez oral nos permitió clasificar los diferentes factores en tres categorías que influyen en la fluidez oral entre los estudiantes de inglés como lengua extranjera: factores individuales: capacidad de memoria de trabajo, edad, rasgos de carácter, inteligibilidad, aptitud lingüística, motivación; elementos prosódicos: acento, entonación, pronunciación, ritmo, articulación sonora y nivel educativo y cultural: conocimiento sobre una variedad de temas, accesibilidad a una amplia gama de vocabulario y estructuras gramaticales, y rendimiento académico del habla. Por lo tanto, la fluidez oral se puede definir como un constructo multifactorial que exige cognición, aptitud, motivación y experiencia en el procesamiento y desempeño del lenguaje EFL. La fluidez oral se compone de muchas variables, lo que la convierte en una construcción compleja en la enseñanza e investigación de una segunda lengua extranjera, que conduce a una variedad de resultados y definiciones a precisión, a diferencia de la fluidez en la comunicación oral es de naturaleza controvertida²⁰.

La precisión está definida como la capacidad de evitar errores en el desempeño, posiblemente reflejando niveles más altos de control en el lenguaje, así como una orientación conservadora, es decir, evitar estructuras desafiantes que puedan provocar errores. Es más probable que la definición sirva como una estrategia de comunicación en lugar de un uso del lenguaje preciso²¹. Por otro lado, la precisión también se puede definir como la ausencia de desviaciones de una norma lingüística particular²², o el uso correcto de la pronunciación, el vocabulario y la gramática. La definición de precisión de Lahuerta es neutral y abstracta. La descripción de Wang de la precisión como el uso correcto de los componentes del lenguaje contrasta con la definición de precisión de Ellis como la capacidad de evitar el uso de un lenguaje complejo para reducir los errores en el desempeño²³.

Estrategias para la mejora de la expresión oral

Algunas estrategias revelan que el modelado, la repetición, el emparejamiento y el trabajo en grupo son las principales estrategias que utilizan los profesores para ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias comunicativas. Estas se utilizaron estrategias con frecuencia, pero aún no lo suficiente para promover la participación activa durante las clases. Es importante destacar que existe una variedad de estrategias además de las mencionadas anteriormente que se pue-

den incorporar para ofrecer estudiantes más oportunidades para producir oralmente el idioma; tales como: actividades basadas en tareas, quién encuentra un amigo, creando planes, juegos, actividades de dibujo, juego de roles, dramatizaciones, actividades a mano libre, práctica de vocabulario con palabra en cartillas, oraciones en tiras, organizadores gráficos, proyectos con materiales reales, fotos, videos, conversaciones, audiovisuales, visuales, realia, estrategias para proveer aprendizaje significativo, comunicación de movimientos de cuerpo, modelado gestos, repeticiones, discursos cortos, corrección explícita. Así mismo, los maestros brindan diferentes tipos de retroalimentación tal como retroalimentación metalingüística y elicitación como una forma de ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades orales²⁴.

La estrategia de promover la interacción en el aula de inglés mediante la aplicación de los materiales didácticos adecuados. La interacción juega un papel importante en el aprendizaje de idiomas, ya que brinda a los estudiantes la oportunidad de practicar sus habilidades comunicativas. Para crear una interacción significativa entre los alumnos, los materiales correctos que promuevan dicha interacción deben elegirse. Se afirma que los materiales son el elemento clave en aprendizaje de idiomas, ya sean libros de texto, materiales proporcionados por una institución o materiales elaborados por el instructor. Todos estos materiales tienen el propósito de proporcionar a los estudiantes las bases para la práctica del idioma los estudiantes reciben en el aula²⁵.

Las estrategias didácticas para mejorar la expresión oral han marcado una diferencia significativa en términos de aprendizaje de idiomas, especialmente en las habilidades para hablar. La decisión de cerrar todas las escuelas y eliminar las aulas presenciales ha resultado en una situación de supervivencia y adaptación a la nueva normalidad. La mayoría de los estudiantes de inglés, particularmente los estudiantes de inglés como segundo idioma (ESL), están tratando de mejorar sus habilidades para hablar. Los altos niveles de ansiedad generados por el miedo a ser evaluados, la técnica de enseñanza del educador y la cultura de los estudiantes son factores que contribuyen a la renuencia de los estudiantes de ESL a usar el idioma de destino. Estudios anteriores también señalan que los problemas clave que obstaculizan la capacidad de hablar de los estudiantes de ESL incluyen la falta de deseo y confianza en sí mismos, nerviosismo, inhibición y falta de conocimiento del vocabulario²⁵.

Aparte de eso, la integración de las redes sociales y las herramientas de videoconferencia es fundamental para superar los obstáculos de los alumnos para hablar el idioma de destino durante el brote. Existen numerosas intervenciones sugeridas que han demostrado ser herramientas útiles para superar los obstáculos de los estudiantes de ESL y mejorar sus habilidades lingüísticas. Estas intervenciones incluyen el uso de redes sociales como WhatsApp, Facebook, YouTube, etc. Como resultado, los educadores deben ser conscientes de los obstáculos de sus alumnos y ofrecer soluciones a sus problemas mediante intervenciones que aborden los obstáculos de los alumnos²⁶.

El estudio se presenta con un enfoque cuantitativo, considerando el diseño no experimental de tipo transversal, con la observación del problema en un solo momento. El alcance del estudio fue descriptivo, estableciendo los niveles en los que se encuentran las estrategias didácticas para la mejora de la expresión oral. La investigación se realizó con una población de 98 estudiantes de una institución educativa, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue la lista de cotejo, con 20 ítems, para conocer los niveles de expresión oral del inglés. La lista de cotejo fue utilizada con los audios enviados de los estudiantes. El instrumento contempló siete ítems para la dimensión pronunciación, seis ítems para la dimensión fluidez y siete ítems para la dimensión vocabulario²⁷.

Resultados

Se realizaron los resultados de la variable estrategias para la mejora de la expresión oral y se hallaron los siguientes resultados:

Tabla 1. Estadística descriptiva de la variable estrategias para la mejora de la expresión oral

Niveles	Estrategias de expresión oral		Pronunciación		Fluidez		Vocabulario	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Inicio	57	58.2	33	33.7	42	42.9	33	33.7
Proceso	37	37.8	59	60.2	44	44.9	49	50.0
Logrado	4	4.1	6	6.1	12	12.2	16	16.3
Total	98	100	98	100	98	100	98	100

En la tabla se evidencia que las estrategias de expresión oral se obtuvieron un 58.2% de condiciones en inicio, el 37.8% presentó nivel de proceso y el 4.1% presentó nivel logrado. Las estrategias realizadas para la mejora de la pronunciación se encontraron un 33.7% en condiciones de inicio, el 60.2% presentó nivel en proceso y el 6.1% en nivel logrado. En las estrategias para la mejora de la fluidez, el 42.9% presentó en nivel de inicio, el 44.9% presentó nivel en proceso y el 12.2% presentó nivel de logrado y en cuanto a las estrategias para la mejora de vocabulario se encontró un 33.7% de condiciones en inicio, el 50% presentó nivel en proceso y el 16.3% presentó nivel logrado.

Los resultados del presente estudio demuestran dificultades en la expresión oral por uso inadecuado de estrategias didácticas para el desarrollo de la pronunciación, fluidez y vocabulario. En ese sentido, se establece que el uso de estrategias con videoclips en grupos pequeños ayuda a mejorar las habilidades para hablar, así mismo en el trabajo en grupo mejora las habilidades para hablar en los estudiantes que trabajan en las actividades de forma individual. Con base en estos resultados, se sugiere la implementación de videoclips en grupos pequeños actividades que utilizan técnicas como ralentizar videos y reproducir partes importantes del video⁵. Por lo tanto, es importante que los profesores en formación de inglés como lengua extranjera equilibren la fluidez oral y la precisión durante su primer año en los programas de formación de profesores de inglés en Chile. Se propone un modelo didáctico basado en la teoría para resolver las limitaciones de los profesores universitarios de inglés como lengua extranjera en Chile para abordar la fluidez y precisión entre los profesores en formación de primer año de inglés como lengua extranjera y ayudar a los alumnos a alcanzar niveles adecuados de competencia oral⁹.

Es importante el desarrollo de las competencias de estrategias didácticas desde la perspectiva comunicativa de inglés en los docentes, en el que se debe incluir de componentes lingüísticos como el uso de estrategias de vocabulario, fonología, coherencia y fluidez durante el discurso²⁸.

Las estrategias didácticas para mejorar la expresión oral de inglés que se recomiendan son: Enfatizar la competencia gramatical, la precisión en la competencia oral del inglés requiere que utilicen una pronunciación y un vocabulario precisos, la planificación de tareas, estrategia de práctica de tareas centrada en formularios, esta etapa proporciona a los alumnos el contenido temático y lingüístico general, estrategia de práctica de tareas centradas en el significado, se enfoca en el desarrollo de las funciones comunicativas a partir de diálogo, estrategias de tareas práctica, combina el enfoque en las formas, estrategias de práctica de tareas integradas⁹.

Se encontraron estrategias como: Planificación de tareas: esta es una de las etapas más importantes del modelo que incluye solo a los maestros. En este punto, es fundamental que el profesorado determine el material de apoyo comunicativo y lingüístico necesario como ayudas visuales, métodos, procedimientos y técnicas para la implementación y desarrollo de las tareas. Estrategia de práctica de tareas centrada en formularios: esta es la etapa inicial de la secuencia que atrae a los alumnos. Esta etapa proporciona a los alumnos el contenido temático y lingüístico general. Se proporciona entrada de lenguaje auténtico a través de grabaciones de diálogos nativos en inglés para presentar el idioma de destino (vocabulario nuevo, puntos gramaticales y sintaxis) de la unidad. Tareas de instrucción como la repetición (coral, en parejas) de un diálogo modelo y nuevas palabras con tarjetas flash brindan a los alumnos un uso preciso del vocabulario, la gramática y la pronunciación, así como patrones de entonación y funciones comunicativas⁹.

Estrategia de práctica de Tareas centradas en el significado: Esta etapa se enfoca en el desarrollo de las funciones comunicativas identificadas a partir de los diálogos. Los profesores crean situaciones comunicativas contextualizadas a la vida diaria para que los alumnos las puedan aplicar a la práctica de tareas comunicativas. Estrategias de tareas práctica que combina el enfoque en las formas: proporciona un uso del lenguaje fluido y preciso. Las tareas de esta etapa son diseñadas conscientemente por los profesores de inglés con el fin de desencadenar el uso de formas lingüísticas de la unidad dentro de un contexto comunicativo⁹.

Estrategias de práctica de tareas integradas: incorpora todos los contenidos comunicativos y lingüísticos incluidos en la unidad para practicar la gramática, vocabulario y pronunciación correcta en la producción oral fluida como tarea comunicativa. Las tareas de esta etapa pueden concebirse como monólogos o presentaciones de clase oral. Los estudiantes con niveles de competencia intermedios pueden practicar nuevas tareas y los estudiantes con niveles de competencia bajos pueden repetir las tareas de la etapa cuatro. Cuanto mayor sea el número de repeticiones, mayor será la fluidez y el desarrollo de la precisión alcanzados. Con más práctica, los alumnos pueden desarrollar un uso del lenguaje fluido y preciso en la comunicación oral. La estrategia didáctica integra metodologías de enseñanza de idiomas (TBLT, Enseñanza del lenguaje comunicativo, Enfoque en las formas) que distingue el uso del lenguaje preciso versus fluido en la comunicación oral⁹.

Fuente de financiación

El presente estudio ha sido autofinanciado por los investigadores.

Conflicto de intereses

Para la presente publicación de investigación no existen conflictos de intereses

Expresiones de gratitud – Agradecimientos

El profundo agradecimiento a las autoridades de la universidad y a los estudiantes que participaron de la investigación.

Referencias

- Chávez M; Saltos M; Saltos C. The importance of learning and knowledge of the English language in Higher Education. *Dominio de las Ciencias*. 2017. 3, 759-771. <https://doi.org/10.23857/dc.v3i3>
- Aristizabal, P., Marín, J. & González, J. (2020). Vivential tasks as didactic strategy in teaching English. *Revista Boletín REDIPE*. 2020. 9(5), 209-220. <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/989>
- Veloz, L. & Mancero, W. A look at teaching and learning of English language. *Polo del Conocimiento*. 2017. 2(4), 203-212. <https://doi.org/10.23857/pc.v2i4.275>
- Oviedo N; Mena J. Communicative language teaching approach in the development of speaking skill. *Ciencia digital*. 2021. 5(4). <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v5i4.1865>
- Muslem A; Mustafa F; Rahman A. The application of video clips with small group and individual activities to improve young learners' speaking performance. *Teaching English with Technology*. 2017. 17, 25-37. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1159095.pdf>
- Hua Y; Eng W; Mohamad M. The Challenges of Learning English Skills and the Integration of Social Media and Video Conferencing Tools to Help ESL Learners Coping with the Challenges during COVID-19 Pandemic: A Literature Review. *Creative Education*. 2021. 12(7). <https://doi.org/10.4236/ce.2021.127115>
- Lizasoain A., Ortiz de Zárate A., Véliz M., Luci A; Rojas J. Evaluation of It's My Turn, a self-learning interactive tool to study English in Chilean rural contexts. *Calidad en la educación*. 2016. (44), 98-128. doi: <https://doi.org/10.4067/S0718-45652016000100005>
- Yilorm Y. The teaching-learning process of English as a foreign language in Chilean Public Schools: Production or reproduction? *Estudios pedagógicos*. 2016. 42, 103-116. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052016000300009>
- Gonzales Y; Díaz C. Proposing a Theoretical and State-of-the-Art Didactic Model to Balance Oral Communication Fluency and Accuracy in English as a Foreign Language. 2020. *Revista Educación*. 2020. 44,1, pp. 1-25. <https://doi.org/10.15517/revedu.v44i1.36873>
- Parrales, M., Sornoza, D., Cano, R. & Moreira, M. (2018). A look about communication in Higher Education. *Polo del Conocimiento*. 2018. 3(6), 277-289. <https://doi.org/10.23857/pc.v3i6.525>
- Castro-Miranda, G., Parra, J. & Calzadilla, G. (2018). The communication is a management competence at education: a look from the ICT teaching-learning process. *RITI Journal*. 2018. 6(11), 48-54. <https://www.riti.es/ojs2018/inicio/index.php/riti/article/view/86/0>
- Richards, J. C., & Rodgers, T. *Approaches and Methods in Language Teaching*. 2001. Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/approaches-and-methods-in-language-teaching/3036F7DA0057D0681000454A580967FF>
- Almanza, E., García, M. & Jiménez, Y. Developing and evaluating university students discursive competence: a training strategy for teachers. *Transformación*. 2019. 15(3), 424-435. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-29552019000300342&script=sci_arttext&lng=en
- Beltrán M. (2017). English learning as a foreign language. *Boletín virtual*. 6(4), 91-98. <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/227>
- Richards J. *Communicative language teaching today*. Cambridge University. 2006. <https://www.professorjackrichards.com/wp-content/uploads/Richards-Communicative-Language.pdf>
- Hernandez R, Garay-Argandoña R, Núñez Lira A, Fuster-Guillén D, Palacios Garay J, Ocaña-Fernandez Y. Investigating Instructors' and Students' Attitudes towards the Effectiveness of Having Target Cultural Knowledge on Learning English as a Foreign Language. *Int J Soc Cult Lang [Internet]*. 2021; 9(3):64–72. Retrieved from: http://www.ijscel.net/article_246248.html
- Segalowitz, N., & Freed, B. Context, Contact, and Cognition in Oral Fluency Acquisition: Learning Spanish in at Home and Study Abroad Contexts. *Studies in Second Language Acquisition*. 2004. 26(2), 173-199. <https://doi.org/10.1017/S0272263104262027>
- Karim S; Pishkar K. The Relationship among ELT Students' Speaking Accuracy and Fluency and Teachers' Oral Skill Class Presentation. *Journal of Applied Linguistics and Language Research*. 2017. 4(2), 47-56. Retrieved from <http://www.jallr.com/index.php/JALLR/article/view/533/pdf533>
- Požgaj, V., Horga, D., & Balazic, T. (2012). Speech fluency: a result

of oral language proficiency? *Linguistica*, 52(1), 87-100. doi: <https://doi.org/10.4312/linguistica.52.1.87-100>

20. Housen A; Kuiken F. Complexity, Accuracy and Fluency in Second Language Acquisition. *Applied Linguistics*. 2006. 30(4), 1-22. <https://doi.org/10.1093/applin/amp048>
21. Ellis R. The Differential Effects of Three Types of Task Planning on the Fluency, Complexity, and Accuracy in L2 Oral Production. *Applied Linguistics*. 2009. 30(4), 474-509. doi: <https://doi.org/10.1093/applin/amp042>
22. Lahuerta A. Analysis of Accuracy and Grammatical Complexity in the Writing of Upper Intermediate and Advance Learner of English. RLA. *Revista de lingüística teórica y aplicada*. 2017. 55(1), 13-33. <https://doi.org/10.4067/S0718-48832017000100013>
23. Wang Z. Developing Accuracy and Fluency in Spoken English of Chinese EFL Learners. *English Language Teaching*. 2014. 7(2), 110-118. <https://doi.org/10.5539/elt.v7n2p110>
24. Toro V; Camacho G; Pinza E; Paredes F. The Use of the Communicative Language Teaching Approach to Improve Students' Oral Skills. *English Language Teaching*. 2018. 12(1). <https://doi.org/10.5539/elt.v12n1p110>
25. McGrath, I. Teaching materials and the roles of EFL / ESL teacher: Practice and theory. 2013. <https://www.bloomsbury.com/us/teaching-materials-and-the-roles-of-eflesl-teachers-9781441143693/>
26. Yen, E. L. Y., & Mohamad, M. Utilising E-Learning to Assist Primary School ESL Pupils in Learning to Spell during COVID-19 Pandemic: A Literature Review. *Creative Education*. 2020. 11, 1223-1230. <https://doi.org/10.4236/ce.2020.118091>
27. Thornbury S. How to Teach Speaking. 2005. Edinburgh Gate, Harlow, Essex: Pearson Education Limited Longman
28. Criollo M, Torees L, Lizaldes O, Ramírez A, Sarmiento M, Cordero N, Falcán P, Cárdenas A. Competencias lingüísticas de los docentes de inglés en relación a los estándares de desempeño profesional en un mundo globalizado. 2020. https://www.revistaavft.com/images/revistas/2020/avft_8_2020/13_competencias_ling%C3%BCsticas.pdf